

SURXON VOHASI AHOLISINING JAMOAVIY VA OILAVIY MAROSIMLARI VA UNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

BURIYEV RAVSHAN RUSTAMOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Tarix va falsafa” tayanch doktoranti

Email: boriyevravshan43@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17296289>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxon vohasi aholisining jamoaviy va oilaviy marosimlarning tasnifi uning inson hayotidagi o‘rni hamda tarbiyaviy ahamiyati bilan bog‘liq jihatlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Aholi, oila, jamoa, inson, tarbiya, qadriyat, urf-odat, an‘ana, marosim.

ОБЩИННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ ЖИТЕЛЕЙ СУРХАНСКОГО ОАЗИСА И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация: В статье анализируется классификация коллективных и семейных обрядов жителей Сурханского оазиса, их роль в жизни человека, а также аспекты, связанные с их воспитательным значением.

Ключевые слова: Население, семья, сообщество, личность, воспитание, ценность, обычай, традиция, ритуал.

COMMUNITY AND FAMILY CEREMONIES OF THE RESIDENTS OF THE SURKHAN OASIS AND THEIR EDUCATIONAL SIGNIFICANCE

Abstract: This article analyzes the classification of collective and family rituals of the inhabitants of the Surkhan oasis, their role in human life, and aspects related to their educational significance.

Key words: Population, family, community, person, upbringing, value, custom, tradition, ritual.

KIRISH

Surxon vohasi marosim folklorining katta qismini oilaviy-maishiy marosimlar folklori tashkil etadi. Chunki, insonning yovvoyi yashash tarzidan madaniy yashash tarziga o‘tishi oila degan muqaddas narsaning yuzaga kelishi bilan bog‘liq holda amalga oshdi. Insonning tug‘ilishidan tortib to vafotigacha bo‘lgan hayot bevosita oila davrasida kechadi. “Oilaviy – maishiy hayotda o‘tkaziladigan har bir voqea maxsus marosimlar orqali kechadi va bunday marosimlar turkumi oilaviy-maishiy deb ataladi [1].

Oilaviy-maishiy marosimlar rang-barang bo‘lib, ular shartli ravishda uch guruhga bo‘linadi. Birinchi guruhga “to‘y marosimlari”, ikkinchisiga “motam marosimlari”, uchinchisiga insonning sog‘ligi, to‘kin-sochinligini ta‘minlash uchun xizmat qiluvchi “so‘zning sehr-jodu qudratiga asoslanuvchi marosim”lar mansubdir [2].

ASOSIY QISM

To‘y marosimi. “To‘y” atamasi to‘ymoq, el-yurtga ziyofat bermoq, yor-do‘stlar diydoriga to‘ymoq kabi ma‘nolarni anglatadi. Demak to‘y ham moddiy, ham ma‘naviy oziqlanish marosimidir. O‘zbek to‘ylari shaklan rang-barang bo‘lib, ular bir-biridan o‘tkazilish tarzi,

ishtirokchilar guruhi, vazifalari hamda ijro etiluvchi aytim va qo'shiqlari jihatidan keskin farqlanadilar. Bular: "beshik to'yi" va "nikoh to'yi"laridir.

"Beshik to'yi". To'yning bu turi oiladagi to'ng'ich farzandga bag'ishlab o'tkaziladi. "Beshik to'yi" chaqaloqning chillasi chiqqandan keyin o'tkaziladi. Olaning ona tomonidan bobosi va momosi bosh-oyoq sarpo, yangi beshik va unga kerakli anjomlarni hozirlab, to'y kuni ularni jo'natadi. Anjomlarni olib borishda oldinda qo'lida qayroqtosh, yog'och oyoq bog'lab olgan bolalar, nog'ora, karnay va surnaylarning nag'malariga o'ynab boradilar. Ularning izidan sovg'a-salomlar ko'targan ayollar, ulardan orqada beshik ko'targanlar boradilar. Chaqaloqning ota tomonidan bobosi, momosi va qarindosh-urug'lari ularning yuzlariga un surtish bilan kutib oladilar. Ziyofat beriladi. Shundan so'ng beshikka solish boshlanadi. Kayvoni ayol xotinlar o'tirgan katta xonaning o'rtasida ko'zmunchoqlar hamda tumor va turli-tuman bezaklar osilgan, baxmal yoki shohi yoping'ichli beshikni keltirib bosh tomonini qiblaga qaratib qo'yadi. Kayvoni xotin odatda, ko'p bolani tarbiyalab voyaga yetkazgan, el-yurt o'rtasida hurmat-e'tiborli ayollardan iborat bo'ladi.

Beshik yopqichlari ochilib, ichiga zarur to'shaklar, tuvak-sumak qo'yilgach, chaqaloqning yostiqchalari ostiga sarimsoq, qayroqtosh va bir dona kulcha non qo'yiladi. Bu narsalar chaqaloqni ziyon-zahmatlar, insu-jinslardan asrovchi sehr-jodu qudratiga ega bo'lgan jismlar hisoblanadi. Shundan so'ng beshikning uchta eriga paxta qo'yilib yoqiladi va kuyindilar yig'ib olinadi. So'ngra kayvoni chaqaloqni atayin teskari yotqizib, o'tirganlardan - "Shunday yotqizsam maylimi?" - deb so'raydi. O'tirganlar, - "Yo'q, yo'q" - deb javob berishadi. Keyin to'g'ri yotqizib, faqat o'ng yoni bilan yotqizib so'raydi. Ular - "Yo'q, yo'q" - deb javob beradilar. Keyin chap tomoni bilan yotqiziladi, yo'q javobi oladi. Shundan keyin to'g'ri yotqizib, so'raydi, o'tirganlar - "Ha, ha" - deb javob qaytaradilar [3].

Shundan keyin beshik alohida xonaga o'tkazilib, onasi ixtiyoriga topshiriladi. Hammaga osh tortiladi, o'yin-kulgi qilinadi. Oxirida keksa ayol duo qiladi, "Beshik to'yi" marosimi tugaydi.

"**Nikoh to'yi**". "Nikoh to'yi" yigit-qizlar balog'at yoshiga yetganida ular xohish-istaklari bo'yicha o'tkaziladigan marosimdir. Qiz tanlangach, kuyov tomonidan bir ayol borib kelinning darvozaxonasini supurib kelgan. Buni ko'rgan qizning otasi so'rab-surishtirgach rozi bo'lgan. Qizning ota-onasi qarindoshlar bilan maslahatlashib, rozilik berishadi. Kuyov tomondan kelishib, "Non sindirish" marosimini o'tkazishadi. Bunda juft nonni birgalikda sindirishadi, bo'laklarni guvohlarga bo'lib berishadi, ular yeyishadi. Ikki bo'lakni bo'lajak kelin-kuyovga olib qo'yishadi. Shu bilan non sindirish marosimi tugaydi.

"**Fotiha to'yi**" ning vaqti belgilanadi. Kuyov tomondan besh, olti erkak-ayol belgilangan xarajatlarni olib kelinning uyiga borishadi. Ziyofat tugagach, to'y kuni belgilanadi. Qariya duo beradi: "Qo'shgani bilan qo'sha qarisin, umr yoshini bersin, rizq-nasibasi bilan, bola-chaqasi bilan bo'lsin".

To'ydan bir kun oldin qizning uyida "qiz bazmi" beriladi. Yig'ilganlarga ziyofat beriladi. Hovlida gulxan yoqiladi. Gulxanning bir tomonida qizlar, ya'ni qizning dugonalari, ayollar turadi. Ikkinchi tomonda esa, kuyov tomondan kelgan yigitlar turadilar. Tajribali boshqaruvchi tartibni saqlab boradi, odob saqlashni nazorat qiladi.

To'y kuni kuyov jo'ralar kelgach, kelin va kuyov nikoh qilinadi. Ular ziyofatdan keyin qaytishgan. Kelin yuklari bilan, yangalar va dugonalari hamrohligida yor-yorlar aytishib olib ketiladi.

Kuyovning hovlisiga yaqinlashganda darvoza oldida gulxan yoqilgan. Kelin tushgan arava gulxandan o'tib to'xtaydi. Kuyov to'n yopinib, kelinni ko'tarib aravadan tushiradi. Shundan keyin hovlida yoqilgan gulxan atrofida "kelin salom" marosimi o'tkazilgan. Unda kuyovning ota-onasi, qarindosh urug'lariga hazilomuz so'zlar bilan salom aytiladi.

To'yning ertasi kuni kelinni oq po'mol yopintirib, o'choq boshiga olib kelishgan. Oq ro'molni yosh bola ochadi. Xotinlar kelin salom aytishib turadilar. Salomda kuimning nomi qayd etilsa, kelin shu tomonga qarab egiladi. U esa kelinga ko'rmanasini beradi. Shundan keyin kelinni o'choqqa sajda qildirib, o'choq oldiga to'shalgan qo'y terisidan qilingan po'stakka o'tirg'izishadi, kelin bir parcha yog'ni kesib olovga tashlaydi. So'ngra supra oldiga olib borishib, un elatadilar. Shundan keyin "yuz ko'rdi" marosimi tugaydi.

"So'zning sehr-jodusiga asoslangan marosimlar folklori". Eng qadimgi inson o'zidagi xatti-harakat, ko'rish va so'zlash kabi uch xususiyatda sehr-jodu qudratini ko'radi, o'z faoliyatlarida ularga ehtiyotkorona munosabatda bo'lganlar. O'zbek xalq og'zaki ijodida xatti-harakat, ko'rish va so'zlash badik va afsun-jodular shular jamlashidandir. Bu janrlarda so'zning sehr-jodu qudrati yetakchilik qiladi.

"Xalq afsunlari". Afsun – arabcha sehr-jodu ma'nolarini anglatadi va folklorshunoslikda duo, aytimlar ma'nosida qo'llaniladi. Afsunlarning qo'llanish doirasi keng bo'lib, ular tabiat hodisalarini, tabiiy ofatlarning oldini olishdan tortib, kishilardagi turmush xastaliklarini davolash yoki paydo qilishgacha qo'llaniladi.

"Badik". Qadimda badanga suvchechak, qizilcha, eshakemi kabi toshmalar chiqqanda o'qiladigan afsun bo'lib, u qaltiramoq, titramoq ma'nolarini anglatuvchi turkiy "baz" so'zidan olingan. Kishi badaniga toshmalar toshganda o'tkaziladigan marosim va o'qiladigan afsun turi "badik" deb ataladi. Xalq o'rtasida bu janr "ko'ch-ko'ch" atamasi bilan ham yuritilgan.

"Badik" marosimida bemor yuqoriga qaratib chalqancha yotqizilgan va uning ustidan oq mato-surp yoki bo'z, matoning ustidan esa qo'y yoki sigir terisining junli tomoni bemorga qarata yopilgan [4]. Terining ustiga esa ozgina qo'y qiyi, kul yoki chorraha tuprog'i sepilgan. Shundan keyin marosimni o'tkazuvchi yetti dona tol novdasi bilan bemorni, teri ustidan sekin-sekin urib, badik matnini o'qigan. Ularning mazmuni yomon ruhlarni quvish, bemor badanidagi toshmalarni davolashga qaratilgan.

Mehnat qo'shiqlari ibtidoiy insonning mehnat faoliyati bilan bevosita aloqadorlikda vujudga kelib, ana shu jarayonda taraqqiy etgan. Ular rang-barang janrlardan tashkil topgan bo'lib, ularni bir turkum doirasida ushlab turuvchi bir necha xususiyatlar mavjud. Ulardan biri barcha janrlarning bevosita u yoki bu mehnat turi bilan bog'likligi hisoblanadi. Masalan, qo'sh haydashda aytiladigan qo'shiqlarni g'alla yanchish paytida aytib bo'lmaydi. Ikkinchi muhim xususiyati shundaki, qo'shiqlarda muayyan mehnat jarayonida ishlatiladigan narsa va buyumlarga murojaat qilish motivlari ham qo'shiqlarning qaysi mehnat turi bilan bog'liqligini ko'rsatib turadi. Mehnat qo'shiqlariga xos xususiyatlardan yana biri ularning yengil ritmga, qofiyalanish tarziga va poetik uslubga egaligida ko'zga tashlanadi. Mehnat qo'shiqlarida undov, xitoblarning takrorlari, naqoratlar ko'p uchraydiki, bu narsa ularning qadimiylikdan dalolat beradi. O'zbek xalq og'zaki ijodida ovchilik, savdo-sotiq kabi mehnat turlari bilan

bog'liq qo'shiqlar bizgacha saqlanib qolmagan. Bahor kelishi bilan dehqonlar dala ishlarini boshlab yuborish uchun to'planib, dalaga chiqib, ritual raqs ijro etib, "Don sepdim" qo'shig'ini kuylab ish boshlaganlar.

Mehnat marosim qo'shiqlaridan biri bo'lgan "Shoxmoylar" da dehqonlar dalaga qo'shlarni va ho'kizlarni chiqarib, ish boshlashdan oldin ho'kizlar shoxini moylab, raqsga tushib, qo'shiq kuylaganlar. Bunda mavsumiy marosimni qishloq oqsoqollari belgilaganlar. Marosimga barcha erkag-u ayol va bolalar birgalikda tayyorgarlik ko'rib chiqqanlar. Har bir xonadon imkoniyatiga qarab xilma-xil taomlar pishirgan. Qishloqning obod yeri tanlanib, supurib-sidirilgan, sholcha-gilamlar to'shaganlar. Oqsoqollar barcha to'planganlarga qarata – "Ishlaringiz ko'payish bersin, xudo yor, pirlar madadkor bo'lsin" – deb olqishlaganlar. Shundan keyin pishiriqlar qishloq ahliga tarqatilgan. Qo'shga olib chiqilgan ho'kizlarning shoxlariga "yomon ko'zdan asrasin" – deb zig'ir moyi surtilgan va "insu-jinslardan, yomon ruhlardan pok bo'lsin" – deb isiriq tutatishgan [5].

O'rta Osiyo xalqlari qadim-qadim zamonlardan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelishgan. Binobarin, mehnatning bu turi bilan bog'liq qo'shiqlar rang-barang bo'lib, ulardan bizga qadar "Qo'sh qo'shiqlari", "O'rim qo'shiqlari", "Xirmon qo'shiqlari" kabilargina yetib kelgan [6]. Bevosita dehqonning mehnat jarayoni bilan bog'liq bo'lmasa ham, biroq uning mehnat samarasi bo'lgan narsalar bilan aloqador bo'lgan qo'shiqlar ham mehnat qo'shiqlari doirasida olib qaraladi.

O'rim qo'shiqlari. Biz bilamizki, ilgari davrlarda g'alla qo'lda o'rib olingan. Bunday og'ir va ayni paytda maroqli mehnat jarayonida o'roqchilar o'zlarini ovutish uchun maxsus qo'shiqlar to'qib kuylaganlar. Ana shunday qo'shiqlar "o'rim qo'shiqlari" deb yuritilgan. O'rim qo'shiqlari yakka shaxs yoki ko'pchilik tomonidan ijro etilgan. Ularda bahorning injiq, yozning shafqatsiz issiq kezlarda qilingan mehnatning samara berganligidan quvongan dehqonning ko'tarinki ruhi, etilgan hosilni tezroq yig'ib olishga bo'lgan kuchli ishtiyoq tarannum etiladi. Don to'lgan boshloqlarga murojaatdan iborat ayrim to'rtliklar o'rim qo'shiqlarida naqorat o'rnida kuylanadi. Bunday naqoratlarda dehqonning mehnat samarasini ko'rishga oshiqish motivlari etakchilik qiladi.

Mehnat qo'shiqlarining ayrim namunalarida mehnat qurollariga, dehqonning o'z qadoq qo'liga murojaat qilishi, o'roqning o'tkirligidan, qo'lining charchoq bilmasligidan mamnunlik holatlari kuylanadi. Bunday qo'shiqlar esa tinim bilmay mehnat qilayotgan o'roqchilarning kuchiga-kuch, g'ayratiga-g'ayrat qo'shadi. Ayrim hollarda o'roqchilar o'rtasida dehqonchilik ekinlari tilidan dialog tarzida aytiluvchi qo'shiqlar ham kuylangan. Ularda har bir ekin o'zining afzallik tomonlarini ulug'laydi. Aslida bu qo'shiqning o'rim bilan aloqasi yo'q. Lekin u o'roqchilarning charchog'ini tarqatish va shu orqali ularning kayfiyatini ko'tarib, g'ayrat bilan mehnat qilishga undash maqsadida aytilgan.

"Yanchiq qo'shiqlari". O'rilgan donni yanchish uchun xirmon qilinadi. Buning uchun doni ajratilmagan bug'doy doira shaklida yoyib qo'yiladi. Doira markazida yo'g'on ustun o'rnatiladi. Bir necha ho'kiz, ba'zan esa ot yoki eshak bir-biriga yonma-yon matab qo'yiladi. Ustun yonidagi hayvon esa ustunga bog'lanadi. Bir-birlariga matab qo'yilgan hayvonlar esa galagov deyiladi. Galagovga xirmondagi poxolni tekislab borish uchun tut, qayrag'och kabi qattiq daraxtlarning shoxidan to'qilgan chakar bog'lab qo'yiladi.

Dehqon galagov haydab kun bo'yi xirmonda don yanchar ekan, baland ovoq bilan yoki xirgoyi qilib qo'shiq kuylagan. Ana shu qo'shiqlar xalq o'rtasida "Xo'p qo'shiqlari", "Maydalar", "Xo'p maydalar" yoki "Mayda gul" deb yuritiladi. [7] Mayda qo'shiqlari mungli ohangda cho'zib aytiladi. Ularda dehqonning yoz bo'yi qilgan og'ir mehnati natijasida etishtirilgan hosilni tezroq yanchib olish istagi bayon etiladi.

Mayda qo'shiqlarida dehqonchilik kasbining piri Bobo dehqon obrazi ham aks etgan. Uzoq ajdodlarimiz tasovvuriga ko'ra, Bobodenhqon halol mehnat qiluvchi, o'zgarlar haqqidan hazar qiluvchi dehqonlarga hamisha homiylik qiluvchi, ularning unumiga unum qo'shuvchi pir bo'lib, u ayni sahar paytida dehqonlar ko'targan xirmonlarda paydo bo'lib, etishtirilgan donning to'kilib-sochilib ketishidan asrab, xirmon ko'targan dehqonlar hosiliga baraka ulashadi. Mana shuning uchun ham mayda qo'shiqlarida Bobo dehqonning xirmon ko'rishga qadam ranjida qilish istaklari bayon etilgan.

"Yorg'uchoq qo'shiqlari". Yorg'uchoq aylantirish og'ir va unumsiz qo'l mehnati bo'lib, u o'zining tarixiy ildizdari bilan suv yoki shamol tegirmoni kashf etilmagan davrlarda vujudga kelgan. Keyinchalik u tog'li joylarda yashovchi chorvadorlar, shuningdek, cho'l va dasht hududlarida kun kechiruvchi dehqonlar turmushida keng qo'llanila boshlangan. Yorg'uchoq qo'shiqlarining muhim o'ziga xosliklaridan biri faqat ayollar tomonidan ijro etilishidir. Kun bo'yi yorg'uchoq tortish kishini jismoniy va ma'naviy jihatdan qattiq charchatgan. Shu bois ham yorg'uchoq aylantirish paytida aytiladigan maxsus qo'shiqlar yaratilganki, ularda mehnat kuylangan. Yorg'uchoq qo'shiqlarining ayrim namunalarida tegirmonning afzalligi, og'ir toshni aylantirish ayol kishi uchun naqadar mashaqqatli ekanligi bayon etilgan.

O'rta Osiyo xalqlari qadimdan chorvachilik bilan shug'ullanib kelishgan. O'zbeklar hayotida dehqonchilik qanday o'rin tutgan bo'lsa, chorvachilik ham shunday o'rin egallagan. O'zbek xalq og'zaki ijodida ko'proq "sog'im qo'shiqlari" saqlanib qolgan. Xalq orasida bu qo'shiqlar hayvonning turiga qarab, "ho'sh-ho'sh", "turey-turey", "Churey-churey", "chiriya-chiriya" kabi nomlangan.

"Ho'sh ho'sh" lar. Sog'im qo'shiqlarining bu turi sigir sog'ishda aytiladi. Uning vazifasi ravon va tekis ohangda cho'zib aytiladigan qo'shiq ritmi orqali sog'ilayotgan sigirni tinchlantirish, uni iydinib, ko'proq sut sog'ib olishdan iboratdir. Shuning uchun "ho'sh-ho'sh"larda sigirni a'zolarini, hatti-harakati, emishini, yaxshi xususiyatlarini vasf etish motivlari etakchilik qiladi.

Sog'ish paytida ba'zan sigir bezovtalanadi. Shunda buzoqni emishga qo'yadi. Shundan keyin sigir iyib ketib sutini bera boshlaydi. Sog'uvchi sigirni maqtab past tovushda qo'shiq boshlaydi.

"Turey-turey" qo'shiqlari. Bu qo'shiqlar qo'ylarni sog'ish yoki emizio'da ijro etiladi. Shuning uchun ham ularda sovliqni iydinib motivlari etakchilik qiladi:

Qorako'lchilikda qo'zi uch-to'rt kunlik vaqtda, barraligida so'yiladi. Ona qo'ylarni sog'ish paytidagi aytiladigan qo'shiqlarda esa ona qo'yni o'z bolasini qidirishi, uni izlab ma'rashiga hamdardlik bildirish motivlari asosiy o'rinni egallaydi:

Qo'ylar qo'zisini hidini yaxshi ajratishadi. Shuning uchun yangi tug'ilgan qo'ziga boshqa qo'yni ishi ura uni emizmay qo'yadi. Hozirgi davrda "turey-turey"lar faqatgina Qashqadaryo va Surxondaryoning tog'li qishloqlaridagina saqlanib qolgan.

“Churiya”lar. Churiyalar echkilarni sog‘ish uchun yoki ularni emizish vaqtida aytiladi. Bunda ham maqsad echkini iydirib, ko‘proq sut sog‘ib olishdir. Ularda ham echki-uloqlarni biror bir xususiyati, shoxi, soqoli, qashqasi kabilar tilga oldinadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Surxon vohasi aholisining jamoaviy bo‘ladimi yoki oilaviy marosimlari bo‘ladimi barchasining o‘rni beqiyosdir. Qadryatlar, urf-odatlar va marosimlar qadim zamonlardan bizga yetib kelgan va biz xam kelajak avlodlarimizga yetkazishimiz kerak. Ammo so‘ngi vaqtlarda ko‘ryapmizki, to‘y hashamlar, marosimlarimiz hatto marakalarimiz hashamatli o‘tkazishga kim o‘zariga qilish, o‘zini ko‘z-ko‘z qilish kabi illatlarimiz xam ko‘payib bormoqda. Bu kabi kerak bo‘lmagan ma‘nosiz sarf-xarajatlarni kamaytira olsak va buni xalqimizga to‘g‘ri ma‘noda anglata bilsak juda yaxshi bo‘lar edi.

Adabiyotlar:

1. Мусурмонова О. Оила маънавияти – миллий ғурур. – Тошкент: Ўқитувчи, 1999. – 19 б.
2. Муродов М. М. Ўзбек қадриятлари. – Тошкент: Чўлпон, 1995. – 210 б.
3. Қорабоев У. Ўзбекистон байрамлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1991. – 156 б.
4. Жаббаров И. М. Ўзбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. – Тошкент: Фан, 2003. – 245 б.
5. Юсупов Е. Оиланинг маънавий асослари. – Наманган: Наманган нашриёти, 1998. – 130 б.